

L'utilisation de l'approche STEM dans l'enseignement de l'éveil scientifique : 6ème année comme modèle

Wejden Tannich, Mayssene Ben Haj Ibrahim, Sana Aissi

Institut supérieur des études appliquées en humanité de Zaghouan, Tunisie

Résumé :

Cette étude vise à mettre en lumière le rôle important de l'approche STEM dans le développement du processus éducatif ainsi que son efficacité dans l'amélioration de l'apprentissage de l'éveil scientifique chez les élèves de sixième année primaire. Pour cela, nous avons élaboré une partie théorique subdivisée en plusieurs axes : le premier axe est consacré au cadre conceptuel de l'approche STEM, en présentant ses définitions, ses composantes et ses objectifs pédagogiques. Le deuxième axe traite des spécificités de l'éveil scientifique et de son importance dans le développement des compétences chez les apprenants du primaire. Le troisième axe aborde l'apprentissage actif et son rôle dans le développement de la pensée scientifique et créative. Enfin, nous avons mis en évidence l'efficacité de l'approche STEM dans l'amélioration de la qualité de l'apprentissage et dans la liaison entre les connaissances théoriques et les applications pratiques.

Nous avons également réalisé une partie pratique, dans laquelle nous avons conçu un ensemble d'activités pédagogiques intégrées combinant plusieurs disciplines, afin de créer des situations d'apprentissage motivantes. Nous avons aussi proposé des activités appliquées en mathématiques visant à développer les capacités des élèves en compréhension, analyse et déduction. Pour la collecte des données, nous avons utilisé plusieurs outils tels que l'observation directe et les questionnaires. L'analyse des résultats des élèves nous a permis de constater que l'approche STEM contribue de manière significative à renforcer l'interaction des élèves avec les concepts scientifiques, à développer leur pensée scientifique et leurs compétences en résolution de problèmes. Cela confirme l'importance d'intégrer cette approche dans les pratiques pédagogiques afin d'améliorer la qualité de l'enseignement et de dépasser les limites des méthodes traditionnelles.

Mots clés : STEM, éveil scientifique, pensée scientifique, enseignement primaire, apprentissage actif.

Intitulé du mémoire :

Utilisation de l'approche STEM dans l'enseignement de l'éveil scientifique : cas de la sixième année primaire.

Introduction:

Le domaine éducatif connaît, au cours des dernières décennies, de profondes transformations en raison des évolutions scientifiques et technologiques accélérées. Cela a conduit les systèmes éducatifs à repenser leurs programmes et leurs méthodes d'enseignement afin de les adapter aux exigences de l'époque. L'objectif de l'éducation ne se limite plus à la transmission des connaissances, mais vise désormais le développement des capacités de réflexion scientifique, de résolution de problèmes et de créativité chez l'apprenant. Dans ce contexte, l'éveil scientifique occupe une place essentielle au cycle primaire, car il constitue une base pour construire la personnalité scientifique de l'élève et développer son sens de l'observation. Cependant, les méthodes d'enseignement traditionnelles basées sur la mémorisation ne permettent pas d'atteindre ces objectifs de manière efficace.

C'est pourquoi l'approche STEM apparaît comme une entrée pédagogique moderne qui intègre les sciences (Science), la technologie (Technology), l'ingénierie (Engineering) et les mathématiques (Mathematics), dans le but d'offrir un apprentissage intégré reliant les connaissances théoriques à leurs applications dans la vie réelle. Cette approche permet à l'apprenant de jouer un rôle actif dans la construction de ses savoirs et dans le développement des compétences du XXI^e siècle.

L'importance de cette étude réside dans la mise en évidence de l'efficacité de cette approche dans l'amélioration de la qualité de l'apprentissage de l'éveil scientifique chez les élèves de sixième année primaire, ainsi que dans le dépassement des limites des méthodes traditionnelles qui séparent les disciplines scientifiques. La problématique de recherche se résume dans la question suivante :

« Dans quelle mesure l'utilisation de l'approche STEM contribue-t-elle au développement des pratiques pédagogiques et à l'amélioration de l'interaction des élèves avec les concepts scientifiques ? »

Pour répondre à cette problématique, l'étude a été organisée en trois axes complémentaires. Le premier axe traite du cadre théorique et conceptuel de l'approche STEM, à travers la présentation de ses origines, de ses objectifs pédagogiques et de ses quatre composantes intégrées visant à développer l'esprit critique. Le deuxième axe est consacré à l'éveil scientifique et à ses spécificités, en mettant en avant son rôle dans le développement des compétences fondamentales chez l'enfant et en analysant la réalité de son enseignement. Quant au troisième axe, il porte sur les mécanismes d'intégration de l'approche STEM dans l'enseignement de l'éveil scientifique, en montrant son efficacité dans la création d'un environnement éducatif stimulant favorisant les capacités de raisonnement, de déduction et de résolution des problèmes scientifiques et technologiques. Cela ouvre la voie à la partie pratique de l'étude, destinée à vérifier ces hypothèses sur le terrain.

Le cadre méthodologique et pratique:

Cette étude s'est appuyée sur une approche descriptive et analytique, soutenue par une application sur le terrain, dans le but d'étudier l'efficacité de l'application de l'approche STEM dans l'enseignement des sciences (éveil scientifique) chez les élèves de la sixième année de l'enseignement primaire, et d'évaluer sa contribution à l'amélioration de la qualité des apprentissages et au développement des compétences de pensée scientifique chez eux. Le volet pratique a été réalisé en milieu scolaire et a concerné un échantillon d'élèves de la sixième année primaire, ainsi qu'un groupe d'enseignants, afin de garantir la diversité et la richesse des données.

En ce qui concerne les outils de collecte de données, un questionnaire destiné aux enseignants a été adopté, auquel ont répondu 100 enseignants, et ce afin d'explorer leurs représentations de l'approche STEM, son efficacité et la possibilité de son application dans les pratiques de classe. Des entretiens semi-directifs ont également été menés avec un certain nombre d'acteurs éducatifs, représentés par Mme Widad Al-Razaqi, qui applique l'approche STEM dans ses pratiques pédagogiques, ainsi qu'avec l'inspecteur des écoles primaires, M. Mohamed Lakouâ, en plus d'une enseignante de la sixième année primaire, Mme Mofida Saadaoui, et ce dans le but d'approfondir l'analyse et de soutenir les résultats par des données qualitatives issues de l'expérience de terrain.

De plus, l'observation directe a été adoptée lors du déroulement de la séance d'apprentissage, afin de suivre le degré d'interaction des élèves et le niveau de leur implication dans les activités proposées, parallèlement à l'analyse de leurs productions pour évaluer leur degré d'assimilation des concepts scientifiques ciblés.

Le traitement pratique s'est concrétisé à travers l'élaboration d'une situation d'apprentissage basée sur l'approche STEM, axée sur des activités appliquées et intégrées qui mobilisent l'interdisciplinarité des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques, dans le cadre d'un apprentissage actif basé sur la résolution de problèmes. Dans ce contexte, divers supports pédagogiques ont été préparés, notamment une histoire éducative, et la conception d'un site web électronique comprenant des jeux éducatifs et des méthodes d'enseignement basées sur l'approche STEM, en plus de la réalisation d'un robot éducatif spécifique à la leçon sur l'appareil respiratoire, afin de matérialiser les concepts scientifiques abstraits et de faciliter leur compréhension par les élèves.

Quant au traitement des données, une approche analytique mixte combinant le quantitatif et le qualitatif a été adoptée ; les données du questionnaire ont été traitées statistiquement et présentées sous forme de tableaux et de graphiques, tandis que les données issues de l'observation et des entretiens ont été soumises à une analyse qualitative, afin d'expliquer les comportements des élèves et d'explorer les avis des acteurs éducatifs. Ce traitement a permis de dégager des résultats qui ont mis en

évidence l'impact de l'application de l'approche STEM sur l'amélioration des apprentissages et le renforcement de la dynamique d'interaction au sein de la classe.

Les résultats:

Les données obtenues à travers l'application sur le terrain ont révélé des résultats significatifs concernant l'efficacité de l'adoption de l'approche STEM dans l'enseignement des sciences (éveil scientifique) chez les élèves de la sixième année primaire. En effet, l'observation directe a montré une amélioration notable du niveau d'interaction des élèves et de leur implication dans les activités pédagogiques, ce qui reflète leur passage d'une posture de récepteur passif à celle d'acteur central dans la construction des apprentissages, en plus du développement de leur capacité de compréhension et d'explication. De même, l'analyse de leurs productions au cours des séances d'apprentissage a démontré que l'adoption d'activités appliquées et intégrées a contribué à faciliter l'assimilation des concepts scientifiques, particulièrement en ce qui concerne la leçon sur l'appareil respiratoire. En effet, l'utilisation du robot éducatif a permis de matérialiser les phénomènes scientifiques abstraits et de les rapprocher du niveau de perception des apprenants, ce qui a favorisé l'ancrage des apprentissages.

Dans le même contexte, le site web électronique conçu, avec les jeux éducatifs et les méthodes d'enseignement basées sur l'approche STEM qu'il propose, a contribué à soutenir l'apprentissage interactif et à renforcer la motivation des élèves, tout comme l'histoire éducative a aidé à simplifier certains concepts et à en faciliter la compréhension.

Au niveau des données quantitatives, les résultats du questionnaire, qui a ciblé 100 enseignants, ont montré une tendance positive vers l'adoption de cette approche. La majorité des répondants ont souligné son efficacité dans le développement des pratiques enseignantes et la stimulation des compétences de pensée scientifique et créative, malgré l'enregistrement de certaines difficultés liées au manque de moyens et de formation.

Ces conclusions ont été appuyées par les résultats des entretiens menés avec un certain nombre d'acteurs éducatifs, qui ont réaffirmé la valeur pédagogique de l'approche STEM et son rôle dans la liaison des apprentissages avec leurs contextes réels. La présentation de ces résultats sous forme de tableaux et de graphiques a clairement mis en évidence l'impact positif de cette approche par rapport aux pratiques traditionnelles.

La discussion :

Il ressort des résultats obtenus que l'adoption de l'approche STEM dans l'enseignement des sciences (éveil scientifique) telah contribué à l'amélioration du niveau d'interaction des élèves et de leur implication dans les activités pédagogiques, ce qui a été observé directement lors du déroulement de la séance. Cette amélioration peut être attribuée à

la nature des activités adoptées, axées sur l'application et la participation active, en parfaite adéquation avec les principes de l'apprentissage actif qui place l'apprenant au cœur du processus éducatif.

Les résultats ont également démontré que l'exploitation d'outils pédagogiques appliqués, à l'instar du robot éducatif et du site web, a contribué à faciliter l'assimilation des concepts scientifiques, notamment ceux liés à la leçon sur l'appareil respiratoire. Ces supports ont permis de concrétiser les concepts abstraits et de les rapprocher de la perception des élèves, ce qui a eu un impact positif sur la qualité de l'apprentissage. Cela confirme l'importance de la diversification des supports pédagogiques et de l'adoption des médiations technologiques pour améliorer la compréhension chez les apprenants.

D'autre part, les résultats du questionnaire, consolidés par les données des entretiens avec les acteurs éducatifs, ont révélé une orientation positive vers l'adoption de l'approche STEM, avec un accent mis sur son rôle dans le développement des pratiques enseignantes et le renforcement des compétences de pensée scientifique chez les élèves. Cependant, ces résultats ont mis en évidence, en contrepartie, un ensemble de difficultés, dont les plus marquantes sont la limitation des moyens matériels et le besoin d'une formation spécialisée permettant aux enseignants d'exploiter efficacement cette approche.

Par conséquent, on peut soutenir que les résultats obtenus appuient les hypothèses de l'étude et confirment l'efficacité de l'approche STEM dans l'amélioration des apprentissages et leur ancrage par la pratique. Néanmoins, l'atteinte d'une efficacité optimale reste tributaire de la réunion de conditions pédagogiques et organisationnelles appropriées, liées principalement à la mise à disposition des supports pédagogiques et au renforcement de la formation continue des enseignants.

La conclusion :

En conclusion de cette recherche, il apparaît que l'intégration de l'approche STEM dans l'enseignement de l'éveil scientifique au cycle primaire constitue une approche pédagogique efficace qui contribue au développement du processus éducatif. Elle permet de passer des méthodes traditionnelles transmissives à un apprentissage actif basé sur l'investigation, l'expérimentation et la résolution de problèmes. Les résultats ont montré que cette approche renforce la motivation des élèves à apprendre, développe leurs compétences de pensée scientifique et créative, et améliore leur compréhension des concepts scientifiques en les reliant à leur vécu quotidien.

Cependant, l'étude a révélé que le succès de son application reste tributaire d'un ensemble de conditions, dont les plus importantes sont : assurer une formation adéquate aux enseignants, mettre à disposition les ressources et les outils

pédagogiques nécessaires, et bénéficier du soutien des institutions éducatives envers cette orientation.

Dans ce cadre, cette étude ouvre des perspectives d'avenir qui consistent à généraliser l'intégration de cette approche dans les différents niveaux d'enseignement, à développer des programmes de formation continue pour les enseignants, et à mener d'autres recherches pour mesurer son impact dans diverses disciplines d'enseignement. Cela s'accompagne de l'importance de l'exploitation des technologies modernes et du renforcement du partenariat entre l'école et son environnement social, afin de contribuer à la construction d'un enseignement moderne, en phase avec les exigences du XXI^e siècle, et capable de former un apprenant actif et créatif au sein de sa société.

Liste des références (Bibliographie) :

République Tunisienne. (2002). Loi n° 80 de l'année 2002, relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire.

Saadaoui, Noureddine. (s.d.). L'enseignement de l'éveil scientifique entre le réel et l'idéal.

Al-Maliki, Majed Mohamed Hassan. (2018). L'efficacité de l'enseignement des sciences selon l'approche STEM dans le développement des compétences de recherche basées sur les normes ITEF chez les élèves du cycle primaire. *Revue internationale des études éducatives et psychologiques*, 4(1), 116.

Faculté des Sciences Islamiques, Université de Diyala. (s.d.). Le programme et le manuel scolaire : le concept ancien du programme.

Forbes, A. (2023). *Primary science education: A teacher's toolkit*. Cambridge University Press.

Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEM mania. *Technology Teacher*, 68, 20–26.